

Yanvar, 2025-Yil

TA'LIM TIZIMIDA BO'LAJAK BOSHLANG'ICH SINIF O'QITUVCHILARINING
KOGNITIV-PRAGMATIK KOMPETENSIYALARINI RIVOJLANTIRISH MODELINI
YARATISH

To'rabekova Aziza Mirzabek qizi

Nizomiy nomidagi TDPU 3-bosqich tayanch doktoranti.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14634744>

Annotatsiya. Mazkur maqolada bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kognitiv-pragmatik kompetensiyalarini rivojlantirish metodikasini takomillashtirish modelini tuzish yuzasidan ilmiy adabiyotlarni o'rganish natijasida olingan ma'lumotlar keltirilgan. Maqolada model tushunchasi va uning turlari, pedagogic model yaratishning ahamiyati haqida so'z yuritilgan.

Kalit so'zlar: kognitiv, pragmatik, kompetensiya, model, modellashtirish, Inson nutqiy faoliyati modellari, Lingvistik tadqiqot modellari, metamodel.

СОЗДАНИЕ МОДЕЛИ ФОРМИРОВАНИЯ КОГНИТИВНО-ПРАГМАТИЧЕСКИХ
КОМПЕТЕНЦИЙ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ В СИСТЕМЕ
ОБРАЗОВАНИЯ

Аннотация. В данной статье представлены сведения, полученные в результате изучения научной литературы по разработке модели совершенствования методики развития познавательно-прагматической компетентности будущих учеников начальной школы. В статье говорится о понятии модели и ее видах, о важности создания педагогической модели.

Ключевые слова: когнитивная, прагматическая, компетентность, модель, моделирование, модели речевой деятельности человека, модели лингвистического исследования, метамодель.

CREATING A MODEL FOR DEVELOPING COGNITIVE-PRAGMATIC
COMPETENCES OF FUTURE PRIMARY TEACHERS IN THE EDUCATION
SYSTEM

Abstract. This article presents the data obtained as a result of the study of scientific literature on the development of a model for improving the methodology for developing cognitive-pragmatic competencies of future primary school teachers. The article discusses the concept of a model and its types, the importance of creating a pedagogical model.

Keywords: cognitive, pragmatic, competence, model, modeling, Models of human speech activity, Linguistic research models, metamodel.

Yanvar, 2025-Yil

Model - pedagogik jarayonning analogi (aynan moslik)i bo'lib, pedagogik jarayon elementlari (maqsad, mazmun, shakl, vosita, metod va natija) orasidagi munosabatni aks ettiradi.

Modelning misoli sifatida biz ta'lim muassasasi bitiruvchisini olishimiz mumkin, uning bilimi, shaxsiy sifatlarida pedagoglar jamoasining mehnati, ularning innovatsion pedagogik faoliyatlari loyihasi ko'rinishida aks etadi.

Modellashtirishga ko'ra ko'pgina olimlar tadqiq etiladigan hodisalar va jarayonlarning mohiyatiga kirib bora olganlar. Tadqiq etilayotgan jarayonga o'xshash amal qiluvchi modellashtirish, moddiy va fikrlash tizimini yaratish metodi uning xususiyatlarini o'rganishga hamda tizimning uni haqiqiy amalga oshirishdan oldinroq prognozlashtirishga imkon beradi hamda pedagogika uchun yangilik xisoblanmaydi¹.

Innovatsion pedagogik jarayonni loyihalashtirish shakllari. bu har xil pedagogik jarayon(dars va darsdan tashqari)ni, pedagogik kollektiv bilan muloqot qilishda, ota-onalar bilan ishlashda, turli tuman vaziyatlarni tizimli tashkil etishni tavsiflovchi hujjat hisoblanshib, u konsepsiya, model, reja shakllarida bo'lishi mumkin².

Lingvistik modelni quyidagi turlarga ajratish mumkin:

1. Inson nutqiy faoliyati modellari. Bu modellar konkret nutq jarayonini va hodisalarini aks ettiradi. Masalan, aniq bir tovushning talaffuz modeli yoki nutqning yuzaga chiqish modeli.

2. Lingvistik tadqiqot modellari. Bunda muayyan til hodisalari asosida olib borilgan tadqiqot jarayonini aks ettiradi.

3. Metamodellar – bunda lingvistik modellar saralanadi, u gipotetik-deduktiv xarakterga ega bo'ladi, o'ta abstraktlashgan va ratsionallashtirilgan bo'ladi³.

Nantawan Kaewchote, Chatchayapha Wattanathumlarining ta'kidlashicha, modelni ishlab chiqish jarayoni 4 ta xususiyatni o'z ichiga oladi: o'rganilish kontekstini, mazmunini va o'quv mashg'ulotlarini tashkil etishning amaldagi shart-sharoitlarini hamda unda uchraydigan muammo va to'siqlarni o'rganish; o'qituvchi va talabalar kasbiy hamkorlik jarayonida faol ta'limga asoslangan o'qitishni loyihalashtirish; ma'lumotlar yig'ish va uni to'plash vositalaridan foydalanish hamda anketa-so'rovnoma o'tkazish; turli kompetensiyalarni rivojlantirish modelini tuzish va faol ta'lim asosida kompetensiyalarni maqsadga muvofiqligini tekshirish⁴.

¹ Файрушина С.М. Научно-методическая исследовательская деятельность студентов педагогических вузов при изучении естественнонаучных дисциплин. Вестник ТГПУ. 2010. Выпуск 12 (102). УДК 378.14:55. 41-45-бет.

² Зайцева В.С. Современные педагогические технологии. Учебное пособие В 2-книгах Книга-1. – Челябинск, 2012. – 411 с.

³ Ro'ziyeva S.H. Modelleshtirish texnologiyasi umumiy o'rta ta'limda sintaksis bo'limini o'qitishda optimal yondashuv sifatida. DOI: <https://doi.org/10.53885/edinres.2021.42.85.089>

⁴ Nantawan Kaewchote, Chatchayapha Wattanathum. College of Teacher Education, Phranakhon Rajabhat University, Bangkok, Thailand. DOI: [10.4236/ce.2022.135098](https://doi.org/10.4236/ce.2022.135098) PDF HTML XML 317 Downloads 1 406 Views Citations.

“Model” tushunchasi fan va texnikada turli ma’nolarda ishlatilgani bois modellashtirish turlarining yagona tasnifi mavjud emas. Tasnif modelning xarakteriga ko‘ra, modellashtirilayotgan obyektning tabiatiga ko‘ra, modellashtirish tatbiq qilinayotgan soha yoki yo‘nalishga qarab amalga oshirilishi mumkin⁵.

Modellarni shartli ravishda quyidagicha tasniflash mumkin:

1. Tabiiy model – o‘rganilayotgan obyekt bilan bir turda bo‘ladigan va undan faqat o‘lchamlari, jarayonlarining tezligi va ba’zi hollarda yasalgan materiali bilan farq qiladigan model.

2. Matematik model – prototipdan (asl nusxadan) jismoniy tuzilishi bilan farq qiladigan, lekin prototip bilan bir xil matematik tasvirga ega bo‘lgan model.

3. Mantiqiy-matematik model – belgilardan iborat bo‘lgan, tafakkur jarayonini o‘rganishda qo‘llanadigan abstrakt model.

4. Kompyuter modeli – matematik, mantiqiy modellashtirish metodlariga asoslanib kompyuterda algoritm va dasturlardan foydalangan holda yaratiladigan model⁶.

Yig‘ish-aks ettirish-bog‘lash-nashr qilish modeli. Jeremi Hibert (Jeremy Hiebert) tomonidan yaratilgan ushbu “Personal learning environment” modeli o‘tmish, hozirgi va kelajakda o‘rganishni hisobga oladi. U quyidagilardan iborat⁷:

Yig‘ish: kontaktlar, artefaktlar va ma’lumotlarni yig‘ish, saqlash, tartibga solish va filtrlash.

Aks ettirish: tushunchalarni ko‘rib chiqish, bog‘lash, sintez qilish, blog yuritish, shaxsiy/jamoat guruhlarida ishlash.

Bog‘lanish: odamlar va ma’lumotlar, guruhlarini shakllantirish, umumiy maqsadlar va manfaatlar (va ma’lumot).

Nashr qilish: tanlash, o‘zgartirish, birlashtirish va nashr etish, elektron portfellar, bloglar va boshqalar.

Ta’lim oluvchilarni uzluksiz kasbiy rivojlantirish sohalaridagi mavjud (yuqorida qayd etilgan) modullarning amaliy-metodik imkoniyatlarini o‘rganish asosida boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarini uzluksiz kasbiy rivojlantirishda Jeremi Hibert (Jeremy Hiebert) tomonidan yaratilgan “Personal learning environment” modelining modifikasiyalangan va individual ta’lim muhitining qayta ishlash va harakat qilishning kognitiv bosqichlarini o‘z ichiga olgan “Yig‘ish-

⁵ Grishman R. Computational linguistics// Cambridge University Press. 1994-46 b.

⁶ Ro‘ziyeva S.H. Modellashtirish texnologiyasi umumiy o‘rta ta’limda sintaksis bo‘limini o‘qitishda optimal yondashuv sifatida. DOI: <https://doi.org/10.53885/edinres.2021.42.85.089>

⁷ Hiebert J. (2006) Personal Learning Environment Model. [Elektroniy resurs]. –Rejim dostupa: https://www.researchgate.net/figure/Hiebert-J-2006-Personal-Learning-Environment-Model_fig1_32229599

Yanvar, 2025-Yil

qayta ishlash-qo'llash" modeliga asoslangan "Personal learning environment" texnologiyasini ishlab chiqish samarali degan qarorga kelindi⁸.

Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida kognitiv-pragmatik kompetensiyalarni rivojlantirish faoliyatida mazmunga ega komponentlarga bo'lib, ularning tuzilmalari, metodik asosi, baholash mezonlari, fanlarning integratsiyalashuvi model mazmunida bir-birini taqazo qiladi.

Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kognitiv-pragmatik kompetensiyalarini rivojlantirish modelida ifodalangan mazmun quyidagi vazifalarni hal qilish algoritmini ishlab chiqishga ko'maklashadi:

- mavzu doirasida o'quv materialni interaktiv tarzda tahlil qilish, shu nuqtayi nazaridan samarali bilimlar, natijaga ega amaliy tajriba, mantiqiy izchil fikrlashga e'tibor qaratish, muloqot qilishda effekt beruvchi kompetent shaklida belgilash;

- mashg'ulot tadqimotida mavzu qamrovini hamda ta'limiy maqsad mazmunini natijaviy tasniflash;

- ta'limiy jarayonni rejalashtirish maqsadida ta'lim subyektlarining subyektiv bilishiga qaratilgan asosiy faoliyatni loyihalash;

- innovatsion zamonaviy metodlar vositasida talabaning kognitiv-intensiv darajasiga faol adekvat holatni tanlash;

- kasbiy-metodik o'sish bosqichlarining samaradorligini ta'lim subyektlarida kuzatish yuzasidan muloqot qilish va bilish jarayonini tahlil qilish.

Modelning mazmunli komponentida bo'lajak o'qituvchilarning kognitiv-pragmatik kompetensiyalarni rivojlantirishga xizmat qiluvchi intellektual, lingvistik, aksiologik, kreativ va motivatsion funksiyalar o'z aksini topgan bo'lishi ahamiyatli hisoblanadi.

REFERENCES

1. Grishman R. Computational linguistics// Cambridge University Press. 1994-46 b.
2. Hiebert J. (2006) Personal Learning Environment Model. [Elektronniy resurs]. –Rejim dostupa:
https://www.researchgate.net/figure/Hiebert-J-2006-Personal-Learning-Environment-Model_fig1_32229599

⁸ Hiebert J. (2006) Personal Learning Environment Model. [Elektronniy resurs]. –Rejim dostupa: https://www.researchgate.net/figure/Hiebert-J-2006-Personal-Learning-Environment-Model_fig1_32229599

Yanvar, 2025-Yil

3. Nantawan Kaewchote, Chatchayapha Wattanathum. College of Teacher Education, Phranakhon Rajabhat University, Bangkok, Thailand. DOI: 10.4236/ce.2022.135098
PDF HTML XML 317 Downloads 1 406 Views Citations.
4. Ro'ziyeva S.H. Modelleshtirish texnologiyasi umumiy o'rta ta'limda sintaksis bo'limini o'qitishda optimal yondashuv sifatida. DOI: <https://doi.org/10.53885/edinres.2021.42.85.089>
5. Зайцева В.С. Современные педагогические технологии. Учебное пособия В 2-книгах Книга-1. – Челябинск, 2012. – 411 с.
6. Файрушина С.М. Научно-методическая исследовательская деятельность студентов педагогических вузов при изучении естественнонаучных дисциплин. Вестник ТГПУ. 2010. Выпуск 12 (102). УДК 378.14:55. 41-45-бет.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH